

ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7406634>

Мамутов Айдер

магистр 2 курса ТГПУ им. Низами

Таянч сўзлар: *принциплар, вазифалар, ижодкорлик, индивидуал ёндашув, билим, ҳар томонлама ривожланиш*

Ключевые слова: *принципы, задачи, творчество, индивидуальный подход, знания, всестороннее развитие*

Key words: *principles, tasks, creativity, individual approach, knowledge, comprehensive development*

После поступления в высшие учебные заведения школьники становятся студентами и попадают в другую по форме систему обучения. На первом курсе обучения студенты проходят адаптацию к новой системе обучения. Очень важно с первых же дней подробно ознакомить студентов с учебным планом, предметами и обязательными видами занятий: лекционные занятия, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные занятия, курсовые работы, самостоятельные работы. Каждый педагог на своих занятиях должно подробно объяснить систему оценивания студентов, рассказать про их критерии и требования, предъявляемые студентам. Если в школе учителя стараются подробно раскрыть учебный материал, а потом ещё и принимают огромное участие в запоминании, осмыслении и воспроизведении его, то в ВУЗах огромное внимание уделяется самостоятельной работе. В кредитно – модульной системе образования 50% учебного материала по предмету студент должен изучить самостоятельно. В связи с этим очень важно, особенно для точных наук, сохранить и приумножить творческие способности студентов, которые, окончив бакалавриат педагогического ВУЗа, будут работать учителями. Ведь педагогическая деятельность, как мы отмечали выше, это и есть творческая деятельность.

Развитие творческих способностей у студентов позволяет добиться следующих результатов:

- улучшение логических процессов, совершенствуя различные способности;
- создание фундамента для решения старых задач новыми приёмами;

- расширение кругозора;
- уменьшение риска внутреннего профессионального выгорания;
- создание комфортной обстановки во время учёбы;
- улучшение климата в студенческом коллективе;
- за счёт дифференцированного подхода удовлетворение потребностей в обучении и поднятие самооценки студента;

Исходя из целей и задач развития творческих способностей студентов, важно отметить следующие принципы:

1. Знания – фундамент творчества.

Любая деятельность студента осуществляется в рамках его знаний. У студентов первого курса уже сформированы способности к творческой деятельности. Будучи школьниками многие из них решали олимпиадные задачи, рисовали плакаты, защищали свои презентации, создавали макеты геометрических фигур, выступали на сцене. Задача педагога ВУЗа состоит в том, чтобы студент, обучившийся четыре года в бакалавриате, не растерял своих творческих способностей, а наоборот приумножил их.

Творческие задания, связанные с абсолютно новым материалом по математике, который сложен для восприятия студента, не просто бесполезны, а наоборот вредят ему. Так как студент, хорошо не изучив уже известный теоретический материал по заданной работе, начинает изобретать свои или подгонять их под нужные результаты. При этом тратить на эту работу много времени. И когда эта студент приходит с этой работой к педагогу для оценивания, он часто разочаровывается в выполненной им работе, получает стресс, падает самооценка. Поэтому творчеству студента надо учить целенаправленно, постепенно, несколько раз закрепляя уже изученные ранее знания.

2. Помощь педагога при работе с учебной литературой.

На первых занятиях изучения математики студенты сталкиваются с такой проблемой как изложение информации на научном языке. Это непривычно для них, так как математика, которая изучается в ВУЗе, имеет очень строгую последовательность изложения, а также часто оперирует абстрактными понятиями, которые нужно уметь вообразить. Студенты пытаются найти изложенную на понятном им языке литературу в интернете и библиотеках. Поиск необходимой литературы – это один из элементов творческой деятельности. Так как количества информации очень много, но при этом каждый выбирает для себя ту, которая доступна для его понимания. При выполнении творческого задания очень важно чтобы студент понимал язык изложения материала и сумел строго отобрать сведения, нужные для решения данной задачи. Всякая другая информация, которая не

имеет отношения к поставленной задаче, усложняет процесс и затягивает его на длительное время. Эти факторы снижают эффективность выполненной творческой работы. Поэтому сначала педагог должен научить студента работать с различными источниками, развить его способности анализировать, синтезировать, выделять основные моменты в тексте, затем только задавать творческие задания. Эти задания теряют смысл, если ученик не понимает о чём идёт речь и тратит очень много времени для его понимания. Часто бывает так, что студент просто бросает и не берётся за эти задания. Интересно тогда, когда всё понятно и есть стимул улучшить знания.

3. Разностороннее развитие студента

В педагогике вопрос воспитания гармонически развитого человека является актуальным на протяжении многих лет. Очень важно чтобы студент не заикливался в одном направлении, так как ему в дальнейшем будет сложно адаптироваться в жизни. Важно показать, что все дисциплины тесно взаимосвязаны между собой.

Для того чтобы студент был разносторонне развитым большую роль играет круг его общения. Если студент часто посещает научные конференции и семинары, ходит в театр и на концерты, изучает творческую деятельность выдающихся личностей, часто контактирует с творческими людьми, то творческие способности у него будут ярко выражены. Так как эти мероприятия вдохновляют и окрыляют студента на деятельность, в которой он показывает свою индивидуальность и неповторимость. Помимо этого мероприятия такого рода объединяют и улучшают психологическую атмосферу среди студентов.

4. Индивидуальный подход

Конечно же, способности всех студентов не одинаковы. Если определённые задачи для некоторых из них покажутся очень лёгкими, то другие потратят на них много времени, а некоторые вообще и не справятся. Поэтому важно учитывать индивидуальные способности каждого студента. Студент после выполнения задания должен получить моральное удовольствие от выполненной работы, иначе он не будет больше выполнять задания такого вида. Вы упустите контакт с этим студентом, и привлечь его к творческой деятельности по вашему предмету вам будет очень тяжело. Решения этой проблемы лучше предоставить самим студентам. Педагог может выдать список творческих заданий, а студенты, учитывая свои интересы и способности, сами выберут для себя оптимальный вариант. Такой способ решения проблемы постановки задачи помогут вам определить не только творческие способности студентов, а также

изучить психологическую атмосферу в группе. Так как при распределении заданий некоторые студенты могут объединиться в малые группы, а некоторые предпочитают выполнять самостоятельно. В следующий раз педагог может сам распределить группу таким образом, чтобы улучшить отношения между студентами.

5. Многократность повторения изученного материала

Человеку свойственно забывать информацию. Лишь некоторые личности имеют способность воспроизводить без ошибок давно изученную информацию и их очень мало. Поэтому очень важно регулярно на занятиях уделять немного времени на повторение пройденного материала. Предмет «Методика преподавания математики» предполагает изучение методики преподавания математики школьной программы – 5-11 классы. Студенты, обучающиеся на 3 курсе, частично забывают то, что они изучали в школьной программе. Это связано тем, что:

- проходит много времени между окончанием школы и обучением в ВУЗе,
- меняется взгляд на изучение математики с учётом возрастных особенностей;
- могут поменяться учебные пособия;
- меняются требования времени.

Поэтому очень важно ознакомить студентов с новыми школьными учебниками, освежить их теоретические знания и с учётом этих особенностей ввести методику обучения математики в школе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В 2-х т. - М: Педагогика, 1980.
2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогики мастерства. - Казань, Издательство Казанского университета, 1988. – 240с.
3. Артемьева Т.И. Методологический аспект проблемы способностей. - М.: Наука, 1977. – 184с.
4. Баранова Е.В., Зайкина М.И. Как увлечь школьников исследовательской деятельностью. //Математика в школе. - 2004. - № 2. - с 7-10.
5. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: «Академия», 2002. - 320с.
6. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=499773>